

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭТАПЕ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ, КОНТРОЛЯ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (3)

¹Нурматов Жавлонбек Абдунабиевич, ²Ураева Эльвира Усмановна

¹начальник Управления по оценке знаний и уровня владения иностранным языком Агентства по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций, ²заместитель начальника Управления по оценке знаний и уровня владения иностранным языком Агентства по оценке знаний и квалификаций, кандидат педагогических наук

¹Nurmatovjavlon@yahoo.com, ²e.uraeva@dtm.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816158>

Аннотация. В статье представлена информация об используемых информационных технологиях в процессе регистрации, контроля письменных и устных компетенций при проведении тестовых испытаний с целью определения уровня знания и владения иностранным языком с последующей выдачей квалификационного сертификата государственного образца. Формат экзамена включает в себя 4 компетенции: аудирование, чтение, письмо и говорение. При проверке устных и письменных компетенций активно используются современные компьютерные программы, позволяющие оптимизировать как процесс регистрации, так и проверки знаний и уровня владения иностранным языком.

Ключевые слова: цифровизация, устные и письменные компетенции, конфиденциальность, объективность, корректировка информации, “Halo Effect” (“Эффект ореола”), случайная выборка (рандом), специальный код, фейсконтроль (FACE ID).

Annotatsiya. Maqolada chet tilini bilish darajasini aniqlash, keyinchalik davlat namunasidagi malaka sertifikatini berish maqsadida test sinovlarini o'tkazishda ro'yaxatdan o'tkazish, yozma va og'zaki kompetentsiyalarni nazorat qilish jarayonida foydalaniladigan axborot texnologiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Imtihon formati 4 ta malakani o'z ichiga oladi: tinglash, o'qish, yozish va gapirish. Og'zaki va yozma kompetentsiyalarni tekshirishda zamonaviy kompyuter dasturlaridan faol foydalanilmoqda, bu esa ro'yaxatdan o'tish jarayonini, shuningdek, chet tilidan bilimlarni egallash darajasini tekshirishni optimallashtirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, og'zaki va yozma vakolatlar, maxfiylik, obyektivlik, ma'lumotni tahrirlash, "Halo Effect" ("halo effekti"), tasodifiy tanlov (tasodifiy), maxsus kod, yuz nazorati (FACE ID).

Abstract. The article provides information on the modern technologies used in the registration process and the delivery of written and oral components of the language proficiency tests. The exam format includes 4 competencies: listening, reading, writing and speaking. When checking oral and written competencies, modern computer programs are actively used to optimize both the registration process and the delivery of the language proficiency tests.

Keywords: digitalization, oral and written competencies, confidentiality, objectivity, correction of information, "Halo Effect", random sampling (random), special code, face control (FACE ID).

В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев уделяет постоянное внимание вопросам ускорения процессов цифровизации в сферах и регионах. Это напрямую относится и к сфере образования.

Подцифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму, что должно приводить к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

Если говорить именно о цифровизации образования, то она ведет к серьезным изменениям на рынке труда и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога и обучаемого. Кроме доступности информации цифровизация образования подразумевает более глубокое изучение получаемой информации: технологии виртуальной реальности, к примеру, создают возможность применения цифровых тренажеров, а технологии мобильного обучения позволяют учиться, а также оценивать результаты обучения в любом месте и в любое время.

Для проведения сертификационного экзамена на определение уровня знаний и владения иностранным языком с выдачей соответствующего квалификационного сертификата государственного образца Агентству по контролю знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций широко внедряются информационные технологии. В их числе специальная компьютерная платформа по регистрации претендентов, а также проверке письменных и устных компетенций. Именно она позволяет обеспечить конфиденциальность и объективность регистрации претендентов и проверки уровня владения иностранным языком.

Прием заявок на участие в экзамене на знание иностранного языка, оплата услуг и вручение сертификата успешно сдавшим экзамен осуществляются в электронном виде через единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан (ЕПИГУ).

Во время использования данной услуги, до объявления даты экзамена, утвержденной приказом директора агентства, в ряде случаев возникает необходимость изменить язык, уровень, дату и область проведения экзамена заявителем и добавить функцию возврата средств. В целях облегчения работы заявителей в настоящее время агентством предлагается все обращения граждан, связанные с экзаменами по иностранному языку, перевести из полной бумажной формы в электронную. В связи с тем, что редактирование заявлений осуществляется автоматически, количество обращений резко сокращается; уменьшится также срок возврата денег за отказ участия в тестовых испытаниях ввиду объективных причин, что в итоге станет благом и отличным дополнительным инструментом процедуры оптимальной регистрации и внедрения цифровых технологий.

Все это облегчит претендентам прохождение процедуры регистрации для участия в тестовых испытаниях на определение уровня знаний иностранного языка.

Следующим важным аспектом использования современных программ является проверка раздела «Письмо», которая осуществляется на основе критериев оценки письменных компетенций для различных уровней сложности.

Письменные работы претендентов, участвующих как в квалификационном экзамене по иностранному языку, сканируются и загружаются в специальную программу. Письменная работа соискателей на основе случайной выборки (рандома) отправляется экспертам, что повышает объективность проверки.

Программа для оценки письменных работ претендентов позволяет проводить дистанционную оценку письменной работы. Эксперты входят в свой личный кабинет из любой области по специальному коду и оценивают представленные им письменные работы.

Проверка раздела "Говорение" тоже осуществляется на основе специальной программы, созданной Агентством по оценке знаний и квалификаций. С помощью этой программы квалифицированные специалисты по иностранным языкам, работающие в Ташкенте и различных регионах нашей республики, оценивают разговорные навыки кандидатов.

Ещё одним аспектом внедрения цифровых технологий явился учет и устранение негативных последствий “Halo Effect” (“Эффект ореола”) - это бессознательной оценки человека, основанная на этом первом впечатлении.

Существует вероятность оценки абитуриентов на основе "Эффекта ореола", даже если экзамены по владению иностранным языком проводятся очно на компьютере.

В настоящее время экзамены по оценке навыков владения иностранным языком проводятся в электронном виде (с предварительной записью материалов для оценивания устной речи) для английского, французского, немецкого, арабского, турецкого, корейского, китайского и персидского языков.

Предполагается проведение устного экзамена в электронной форме по всем 16 языкам тестирования, при котором достигается потеря “Halo Effect” (“Эффект ореола”).

Результаты тестирования на основе классической и современной теории тестирования регулярно публикуется на официальном сайте Агентства по оценке знаний и квалификаций.

Все это в итоге служит объективному контролю устных и письменных компетенций уровня владения иностранными языками на основе современных компьютерных технологий, что и положено в основу работы Управления по оценке уровня владения иностранными языками Агентства по оценке знаний и квалификаций.

REFERENCES

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 29 декабря 2020 г. Источник: <https://president.uz/ru/lists/view/4057>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-6079 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по её реализации - <https://lex.uz>
3. Джуринский А. Н. Высшее образование в современном мире: тренды и проблемы. - М.: Прометей, 2017.
4. Джордж Бетелл. Реформа системы экзаменов и оценивания: обзор опыта стран центральной и восточной Европы / Доклад по Программе поддержки образования Института Открытое Общество. - OSI Budapest: Education Support Program, 2003.
5. ETS Standards For Quality And Fairness. Educational Testing Service, Princeton, 1987.
6. Lambert, David, Lines, David. Understanding Assessment. Purposes, Perceptions, Practice. London – New York, 2000